

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15422786>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТИН В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРЬЕРАХ

Студент: Азимова С.А.

Науч. руководитель: доц. Икрамов Ш.Р.

Ташкентский архитектурно-строительный университет

E-mail: artissitoriik@gmail.com

***Аннотация.** Картины во все времена играли важную роль в оформлении жилых и общественных пространств. Однако в современном интерьере картины — это не только элемент декора, но и отличный инструмент выделения стиля помещения, формирования визуального акцента и выражения индивидуальности. В статье рассмотрены роль картин в интерьере, анализ современных стилей и тенденций, практические аспекты выбора и размещения произведений искусства, а также влияние цифровых технологий на восприятие искусства зрителем.*

***Ключевые слова:** интерьер, картины, искусство, произведение искусства, дизайн, декор, современное искусство, стиль, визуальное восприятие, цифровое искусство, арт-объекты, NFT, AR, VR.*

Введение. Исторически картины ассоциировались с роскошью, статусом и эстетическим вкусом. В эпоху Возрождения, барокко и рококо полотна величественно встраивались в интерьеры дворцов и усадеб, подчеркивая статус, богатство и образованность владельцев. Живопись становилась частью архитектуры: полотна устанавливались в ниши или размещали, как часть панелей, гармонируя с архитектурой и лепниной. В XIX веке, с развитием буржуазной культуры, картины стали появляться и в домах среднего класса —

как оригиналы, так и гравюры или литографии: появляются уютные гостинные с семейными портретами, романтическими пейзажами и натюрморты. XX век приносит свободу — на смену академизму приходят импрессионизм, модерн, авангард и поп-арт. Картины становятся не просто фоном, а эмоциональным центром комнаты. Сегодня же мы можем повесить на стену и репродукцию Ван Гога, и цифровое NFT-изображение, выбирая не по канонам, а по душе. [1]

Картины уже давно перестали быть лишь атрибутом богатства, а стали той частью интерьера, которая отражает внутренний мир владельца. Они не только оформляют пространство, но и формируют его атмосферу, настраивают на определённый лад, добавляют характер и индивидуальность. В современных интерьерах живопись — это не только средство декора, но и способ выразить собственные чувства, интересы и ценности, делая интерьер по-настоящему уникальным.

Одним из особенностей картины является ее способность кардинально изменять восприятие пространства — сделать его более теплым и уютным или наоборот холодным и строгим, увеличить или сузить пространство, создать глубину или акцентировать высоту. В зависимости от выбора композиции, цвета и размера, картина может сделать помещение более тёплым, или, напротив, холодным и строгим, подчеркивая минимализм и упорядоченность. Она способна визуально расширять или сужать пространство, создавая иллюзию глубины, акцентируя внимание на определённых деталях или на контрастах в интерьере. В этом плане картины становятся не просто элементом декора, а активным участником в формировании уникальной атмосферы в помещении, которое можно адаптировать под любой стиль и настроение. [2]

Психологи утверждают, что визуальные образы способны влиять на эмоциональное состояние человека, поэтому грамотно подобранные картины могут создавать атмосферу спокойствия, бодрости или вдохновения, т.е. цветовая палитра, тематика и форма произведения искусства напрямую воздействуют на эмоциональное состояние человека. Картины с природными

мотивами способствуют релаксации, абстракции стимулируют мышление и заряжает энергией. Искусство оказывает терапевтический эффект и может быть элементом арт-терапии в интерьере.

Интерьер с картинами становится персонализированным пространством. Выбор произведений говорит о мировоззрении, эстетических предпочтениях и культурных ориентирах владельца. Это особенно важно в эпоху индивидуализации и стремления к созданию «уникального дома».

Современные интерьеры всё чаще отказываются от избыточного декора в пользу простоты и функциональности. В минималистичных помещениях картина может стать главным акцентом. В духе минимализма картины приобретают форму лаконичных абстракций, геометрических композиций и монохромных полотен. Их задача — не отвлекать, а создавать настроение, подчеркивать стиль пространства. В стилях лофт, модерн или скандинавский широко используется концепция галерейной стены — композиция из нескольких картин разного формата, объединенных одной тематикой. Например, скандинавский стиль ценит простоту и близость к природе и в нем преобладают чёрно-белые графические работы, изображения гор, лесов, животных и элементов природы, которые создают ощущение покоя и визуальной гармонии. А стиль лофт — брутальный, индустриальный стиль, в котором особенно хорошо смотрятся большие постеры, уличное искусство, граффити, фотографии городских пейзажей и абстракции в стиле урбанизма, часто используется приём «одно большое полотно на кирпичной стене». Современный модерн предпочитает органичные формы, плавные линии и выразительный цвет, часто встречаются крупные цветовые пятна, динамичные мазки, а картины выступают визуальными акцентами. Эклектика позволяет соединять несочетаемое — классические портреты в золочёных рамах могут соседствовать с современными принтами и концептуальными инсталляциями. [3]

Современное искусство всё чаще перестаёт быть отдельным элементом и встраивается в архитектурную логику пространства. Картины могут

размещаться в специально спроектированных нишах, заполнять вертикали колонн, переходить в фрески или цифровые панели, встроенные в стены. Иногда граница между архитектурой и искусством стирается: модульная мебель может включать в себя элементы с нанесёнными изображениями, а целые стены становятся арт-объектами. Это открывает новые возможности для дизайнеров, позволяя создавать не просто эстетичный, но концептуальный интерьер, где всё работает как единое целое.

Выбор картины для современного интерьера должен учитывать стиль интерьера, цветовую палитру, тематику и размер помещения. Выбор картины начинается с цвета — она должна либо поддерживать цветовую палитру интерьера, усиливая его гармонию, либо, наоборот, выступать выразительным акцентом. В первом случае важны нюансы: оттенки стен, обивки мебели, текстиля — всё это влияет на восприятие произведения. Во втором — игра на контрастах позволяет добавить энергии: яркое полотно в нейтральной комнате может «включить» всё пространство, сделать его живым и запоминающимся. Однако важно помнить о балансе: слишком насыщенная палитра может перегрузить интерьер, особенно в малых пространствах. Размер и форма картины должны быть соразмерны не только стене, но и общим масштабам помещения. Высокие потолки позволяют использовать крупные вертикальные форматы, тогда как в небольших комнатах лучше смотрятся вытянутые горизонтальные полотна. Одиночные холсты — идеальный выбор для создания фокусной точки: над диваном, камином или кроватью. Диптихи и триптихи добавляют ритмику: они буквально «двигают» взгляд по стене, создавая визуальную динамику. Особенно эффектно смотрятся в длинных помещениях, создавая галерейную стену. [4]

Оригинальные работы современных художников несут в себе уникальность, авторскую энергетику и являются не только украшением, но и потенциальной инвестицией. А репродукции известных произведений искусства, постеры и принты позволяют свободно экспериментировать с

пространством, менять визуальное наполнение без серьёзных затрат. Они идеально подходят для тех, кто любит перемены за небольшие финансовые вложения. Выбор между оригиналом и репродукцией зависит от задач и бюджета, однако современные технологии позволяют заказывать качественные принты на холсте, металле, создавая эффект почти неотличимый от оригинала.

Немаловажный этап устройства картин в интерьер — грамотное размещение на стены. Существует несколько правил размещения картин. Оптимальная высота подвеса — центр картины должен находиться на уровне глаз, около 145–150 см от пола. Однако если речь идёт о размещении над мебелью — диваном, комодом или изголовьем кровати — важно учитывать и высоту предметов. В таких случаях отступ сверху до нижнего края картины обычно составляет 15–30 см. Важно избегать перегруженности стен: одна крупная работа может «звучать» сильнее, чем множество мелких. Важно соблюдать визуальный баланс — картина не должна быть зажата другими элементами, и гармонично сочетаться с архитектурными линиями помещения. Особую роль играет освещение: даже самая выразительная картина теряет своё воздействие в плохом свете. Поэтому подсветка — важный элемент. Галерейные споты, точечные светильники и специальные бра позволяют выделить произведение, подчеркнуть его текстуру, цветовые переходы и глубину мазка. Лучше использовать тёплый свет (около 2700–3000К) — он максимально приближен к дневному и не искажает цвета. Возможность регулировать яркость — плюс: в дневное время подсветка может быть минимальной, а вечером усиливаться для создания настроения. Фон — это сцена, на которой «играет» произведение искусства. И он должен работать на него. Нейтральные стены — однотонные, сдержанные по фактуре — лучше всего подчёркивают изображение, не конкурируя с ним. Идеальны варианты: светлая краска, декоративная штукатурка, микробетон, однотонные обои без ярких узоров. Если же стена — активный элемент (например, кирпич в стиле лофт или цветной акцент), стоит особенно тщательно подбирать картину, чтобы она не «терялась»

и не спорила с текстурой. Иногда именно фон делает произведение сильнее — например, контраст чёрной стены и белого полотна придаёт экспозиции графичность и драматизм.

Однако, даже при идеально подобранном фоне, ошибки в масштабе, цвете и композиции могут разрушить гармонию и испортить восприятие картины в интерьере. Одной из самых частых ошибок является неверный выбор пропорций: маленькая картина на большой стене теряется, а слишком крупное полотно — подавляет пространство, лишая его лёгкости и баланса. Неверно подобранная цветовая палитра также может создать диссонанс: даже самая выразительная работа может «спорить» с интерьером, если её цветовое решение не перекликается с основными тонами пространства. И, конечно, случайное размещение без учета композиции порой приводит к эффекту хаоса, где картины теряются в пространстве, не подчеркивая гармонию интерьера. Важно выстроить композицию — по центру, по оси, в шахматном порядке или строго симметрично. Чтобы избежать этих ошибок, важно выстраивать композицию с учётом масштаба и стилистических особенностей окружающего пространства.

С развитием технологий искусство вышло за пределы холста. Цифровые картины, интерактивные панели и NFT-объекты позволяют внедрять искусство в умные дома. Одним из самых ярких примеров стала популяризация NFT (non-fungible tokens) — уникальных цифровых произведений, существующих в блокчейне. Такие работы отображаются на цифровых экранах или LED-панелях, позволяя владельцу демонстрировать как авторское искусство, так и коллекционные анимации. Такие решения позволяют ежедневно менять визуальное оформление помещения — в зависимости от настроения, времени суток или даже сезона. Это превращает интерьер в живой организм, реагирующий на ритм жизни владельца. NFT-объекты особенно актуальны для интерьеров в стиле хай-тек, минимализм или современный модерн, где важны инновации и гибкость визуального контента.

С помощью технологий AR (дополненной реальности) можно заранее «примерить» картину на стену — увидеть, как она будет смотреться в масштабе, как взаимодействует с цветом стен, освещением и мебелью. Это минимизирует ошибки при выборе и позволяет в реальном времени «примерить» различные произведения искусства, создавая визуализацию, которая помогает понять, как будет выглядеть картина в конкретном интерьере. Дополненная реальность таким образом становится удобным инструментом для тех, кто хочет наглядно оценить взаимодействие искусства с уже существующим пространством. С другой стороны, виртуальная реальность (VR) предоставляет более глубокий опыт. Она позволяет погрузиться в цифровое пространство и смоделировать интерьер с картинами ещё до их покупки. Пользователь может перемещаться по смоделированному интерьеру и подбирать картины в реальном времени. Виртуальная реальность, в отличие от AR, позволяет полностью адаптировать визуальное оформление и даже создать уникальные интерьерные решения. Такие технологии делают искусство не только более доступным, но и интерактивным, открывая новые горизонты для персонализированного подхода в оформлении интерьеров.

Картины продолжают играть важную роль в современном интерьере — не как второстепенный декоративный элемент, а как полноценный инструмент визуального и эмоционального воздействия. Они задают ритм пространству, формируют акценты, усиливают атмосферу и отражают индивидуальность владельцев. Современный дизайн всё чаще объединяет традиционное искусство с технологиями, делая картины доступнее, мобильнее и интерактивнее. Мы стоим на пороге новой эпохи, где произведения искусства не только украшают стены, но и активно взаимодействуют с человеком — меняются, откликаются на эмоции, подстраиваются под окружение. Интерьер будущего — это синтез эстетики, технологий и функциональности, где каждая картина становится частью живого, меняющегося дома. И потому особенно важно не просто выбирать красивые изображения, а стремиться к глубокому визуальному диалогу между пространством, человеком и искусством.

Список использованной литературы:

1. «Дизайн интерьера» Уилхайд Элизабет, 2014 г., стр. 10-25.
2. «Декорируем комнату, квартиру, загородный дом. Философия цвета в интерьере» Куллен Пенни, Уоррендер Кэролин, 2010г., стр. 45-130.
3. «Убранство жилого интерьера» Мак-Коркодейл, 1990г., стр. 110-117.
4. «Искусство цвета» Иоганнес Иттен, 2004 г., стр. 100-115.